

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM RUỘT THỪA CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM 2021

Trần Đào Minh Ngọc¹, Nguyễn Duy Phương¹, Hoàng Thị Ngân¹, Nguyễn Thị Nhâm¹, Nguyễn Thị Đan²

Ngày nhận bài: 22/11/2021; Ngày phản biện thông qua: 22/02/2022; Ngày duyệt đăng: 15/3/2022

TÓM TẮT

Viêm ruột thừa (VRT) cấp tính là cấp cứu ngoại khoa phổ biến nhất thường xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nếu không được nhanh chóng xử lý, VRT có thể bị vỡ gây nhiều hậu quả trầm trọng. Nhằm góp phần chẩn đoán sớm VRT, chúng tôi thực hiện đánh giá một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên cho 81 bệnh nhân đến khám vì đau bụng cấp vùng hố chậu phải được chẩn đoán ban đầu là ruột thừa viêm. Tất cả những bệnh nhân này được theo dõi cho đến khi được chỉ định phẫu thuật hoặc theo dõi trong vòng 03 ngày kể từ lúc nhập viện. Kết quả có 77 bệnh nhân được xác định là VRT. Các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng thường gặp là nhiệt độ (> 37,5 °C) chiếm 10,4%, đau di chuyển xuống hố chậu phải (HCP) chiếm 100%; Có dấu hiệu McBurney chiếm 100%; Bạch cầu (> 10.000) chiếm 63,6%, % Bạch cầu trung tính (> 75%) chiếm 49,4%. Hình ảnh siêu âm ghi nhận với các dấu hiệu: Đường kính ruột thừa (> 6 mm) chiếm 93,5%; Dày thành ruột thừa (RT) (> 3 mm) chiếm 87%; Dấu hiệu không xẹp khi đè ép đầu dò chiếm 92,2%.

Từ khóa: viêm ruột thừa cấp, Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

1. MỞ ĐẦU

Viêm ruột thừa cấp tính là cấp cứu ngoại khoa phổ biến nhất thường xảy ra ở mọi lứa tuổi. Nguy cơ mắc bệnh viêm ruột thừa cấp tính trong đời là 8,6% đối với nam và 6,7% đối với nữ (Matthew J. Snyder, 2018).

Để chẩn đoán bệnh VRT, các thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cùng được thực hiện, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân làm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang bụng, hoặc chụp CT Scan, nội soi ổ bụng để giúp xác định viêm ruột thừa hoặc phát hiện nguyên nhân khác gây đau bụng. Mỗi phương pháp chẩn đoán VRT đều có các ưu, nhược điểm riêng và có độ chính xác khác nhau.

Đã có nghiên cứu ghi nhận một phần về đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng VRT của tác giả Trần Thị Giang (2018) tại Bệnh viện E, Phạm Minh Đức (2017) tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế, Nguyễn Hưng Đạo (2021) tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh miền núi phía Bắc,...

Tại bệnh viện Đại học Tây Nguyên, có nhiều bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán siêu âm VRT, tuy nhiên chưa có báo cáo về VRT nào tại bệnh viện những năm gần đây. Từ những lý do trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài với mục tiêu: (1) Mô tả một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân viêm ruột thừa điều trị tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021; (2) Mô tả một số xét nghiệm, hình ảnh siêu âm điển hình ở bệnh

nhân viêm ruột thừa tại điểm nghiên cứu.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của VRT tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Tiêu chuẩn đưa vào

- Bệnh nhân được chẩn đoán xác định là viêm ruột thừa cấp (thông qua bản tường trình phẫu thuật) được điều trị tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên từ 01/01 đến 01/8/2021.

- Đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ

- Phụ nữ có thai.

- Không thực hiện được đầy đủ các cận lâm sàng cần thiết cho nghiên cứu, bao gồm cả siêu âm.

2.2.2. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả loạt ca

Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu liên tiếp. Tất cả 77 bệnh nhân thỏa mãn điều kiện (tiêu chuẩn đưa vào) trong thời gian nghiên cứu đều được đưa vào nghiên cứu.

Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trong 08 tháng (01/01-30/8/2021), tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên.

¹Bệnh viện Đại học Tây Nguyên;

²Bệnh viện Đa khoa TP. Buon Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Trần Đào Minh Ngọc, ĐT: 0988412346, Email: bsminhngocdhtn@gmail.com.

Phương pháp thu thập dữ liệu

Hỏi trực tiếp trên bệnh nhân, thông qua điều tra bằng bảng câu hỏi được chuẩn bị trước gồm những câu hỏi định lượng và một số câu hỏi định tính phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài và phương pháp phân tích số liệu.

Thu thập hồ sơ bệnh án lưu trữ tại bệnh viện.

Các biến số chính trong nghiên cứu

Siêu âm VRT: Là biến nhị phân có 2 giá trị.

Có: khi siêu âm vùng hố chậu phải thỏa mãn 3 tiêu chí sau: (i) đường kính ngoài RT > 6 mm; (ii) độ dày thành RT > 3 mm; (iii) dấu ấn không xếp khi đè ép đầu dò.

Không: khi không thỏa 3 tiêu chí trên.

Ngoài ra, những biến số khác như:

- Nhiệt độ $\geq 37,5$ °C;
- Sự di chuyển đau vùng hố chậu phải;
- Dấu hiệu McBurney;
- Bạch cầu tăng $> 10 \times 10^3/L$;
- % Bạch cầu trung tính $> 75\%$.

Phương pháp xử lý số liệu

Các thông tin dữ liệu sau khi thu thập được xử lý, phân tích trên phần mềm thống kê SPSS (Phiên bản 16.0).

Đạo đức nghiên cứu

Đối tượng trong nghiên cứu là bệnh nhân sau mổ VRT, chúng tôi chỉ hỏi cứu lại, so sánh và theo dõi kết quả, không ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Các thông tin về bệnh nhân được mã hóa, nhập vào máy tính và được giữ bí mật.

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1. Đặc điểm chung

Được thể hiện ở bảng 1

Bảng 1. Phân bố bệnh nhân VRT theo giới và tuổi (n = 77)

Đặc điểm chung		n	%
Giới	Nam	40	51,9
	Nữ	37	48,1
Nhóm tuổi	<15	13	16,9
	15-30	26	38,8
	31-50	25	32,5
	≥ 50	13	16,9

Về phân bố giới tính

Nghiên cứu của chúng tôi có 77 bệnh nhân, gồm 40 bệnh nhân nam chiếm tỷ lệ 51,9% và 37 bệnh nhân nữ chiếm 48,1%. Tỷ số nam: nữ là 1,1/1. Điều này cho thấy nguy cơ bị bệnh VRT ở 2 giới là như nhau. Kết quả này gần tương đương với nghiên cứu của Trần Thị Giang (Nam: 52,5%, nữ: 47,5%. Tỷ số nam: nữ là 1,1/1); nghiên cứu của Phạm Minh Đức (Nam: 52,9% ; nữ chiếm 47,1%. Tỷ số nam: nữ là 1,1/1).

Về phân bố nhóm tuổi

Kết quả khảo sát về độ tuổi của bệnh nhân VRT tại bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021 ở bảng 1 cho thấy, nhóm tuổi từ 15 đến 30 chiếm tỷ lệ cao nhất (38,8%). Kết quả này gần tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo (43,2%) và Trần Thị Giang (52,5%).

Nguyên nhân có thể do ở lứa tuổi nhỏ các nang Lympho của ruột thừa ít phát triển, phát triển mạnh ở lứa tuổi dậy thì, trưởng thành, rồi sau đó giảm dần theo tuổi và phù hợp với kết quả nghiên cứu trên.

3.2. Đặc điểm lâm sàng

Được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2. Triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân VRT (n = 77)

Triệu chứng lâm sàng VRT		n	%
Buồn nôn / nôn	Có	0	0
	Không	77	100
Chán ăn	Có	0	0
	Không	77	100
Nhiệt độ	< 37,5 độ	69	89,6
	> 37,5 độ	8	10,4
Đau bụng hố chậu phải	Có	35	45,5
	Không	42	54,5
Sự di chuyển đau xuống HCP	Có	77	100
	Không	0	0
Dấu hiệu McBurney	Có	77	100
	Không	0	0

Qua nghiên của chúng tôi ghi nhận, triệu chứng buồn nôn/nôn hoặc chán ăn không có giá trị trong chẩn đoán VRT; khác với nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo triệu chứng này chiếm 31,2 %, nghiên cứu của Phạm Minh Đức chiếm 25%.

Nhóm nhiệt độ (< 37,5 độ) được thể hiện chiếm ưu thế (89,6%), kết quả gần tương đương với kết quả nghiên cứu của Phạm Minh Đức (72,1%) có sự khác biệt trong nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo (37,6%). Trong nghiên cứu của chúng tôi, dấu hiệu nhiễm trùng ít được thể hiện.

Vị trí đau khởi phát ở HCP chiếm 45,5%, tương đương với kết quả nghiên cứu của Phạm Minh Đức (40,4%), thấp hơn nhiều so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo (92,3%) chính

vi vậy chúng ta cần cẩn trọng theo dõi và loại trừ VRT với các bệnh lý khác ở HCP.

Tất cả các vị trí khác sau đó di chuyển xuống HCP chiếm 100% đây là dấu chứng quan trọng để siêu âm hướng đến.

Sau khi thực hiện đánh giá kết quả siêu âm xong, để chắc chắn hơn và khẳng định chẩn đoán, các bác sĩ siêu âm vẫn có thể thực hiện thêm kỹ thuật khám dấu hiệu McBurney bởi dấu hiệu này chiếm 100% trong nghiên cứu, kết quả tương đương với kết quả của Nguyễn Hưng Đạo, Phạm Minh Đức nghiên cứu trước đó.

3.3. Đặc điểm cận lâm sàng VRT

3.3.1. Đặc điểm về chỉ số xét nghiệm

Được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Triệu chứng cận lâm sàng, chỉ số xét nghiệm ở bệnh nhân VRT (n = 77)

Chỉ số xét nghiệm		n	%
Số lượng Bạch cầu	< 10.000	28	36,4
	> 10.000	49	63,6
Tỷ lệ % Bạch cầu trung tính	< 65%	20	26
	65-75 %	19	24,7
	> 75%	38	49,4

Chỉ số Bạch cầu nhóm (> 10.000), nhóm % Bạch cầu trung tính (> 75%) chiếm tỷ lệ cao nhất với tỉ lệ lần lượt (63,6%; 49,4%), kết quả này tương đương với kết quả nghiên cứu của Trần Thị

Giang (67,5%; 32,5%), thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Phạm Minh Đức (87,5%; 70,2 %).

3.3.2. Đặc điểm về siêu âm

Được thể hiện ở bảng 4.

Bảng 4. Đặc điểm về siêu âm ở bệnh nhân VRT (n = 77)

Dấu hiệu siêu âm VRT		n	%
Đường kính ruột thừa (> 6 mm)	Có	72	93,5
	Không	05	6,5
Thành ruột thừa phù nề (> 3 mm)	Có	67	87
	Không	10	13
Không xếp khi đè ép đầu dò	Có	71	92,2
	Không	06	7,8
Cả 3 dấu hiệu	Có	67	87
	Không	10	13

Đường kính ruột thừa: Trong nghiên cứu này, đường kính ruột thừa (> 6 mm) chiếm 92,6% cao hơn tỉ lệ nghiên cứu của Trần Thị Giang (65%); cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo (17,3%).

cứu của chúng tôi chiếm tỉ lệ 87% gần tương đương với kết quả nghiên cứu của Trần Thị Giang (65%); cao hơn kết quả nghiên cứu của Nguyễn Hưng Đạo (17,3%).

Để đánh giá ruột thừa tăng kích thước hay không thì cần phải đo qua nhiều lát cắt với kết quả các dấu hiệu trên siêu âm của bệnh nhân VRT tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên năm 2021 nhiều vị trí khác nhau dọc theo chiều dài của RT để có chẩn đoán chính xác.

Khi VRT dấu hiệu này rất quan trọng vì độ dày thành càng tăng thì khả năng VRT vỡ càng cao, tiên lượng được tình trạng của bệnh nhân để đưa hướng xử lý kịp thời.

Dấu hiệu dày thành RT (> 3 mm): Trong nghiên

Dấu hiệu không xếp khi đè ép đầu dò: Trong nghiên cứu của chúng tôi chiếm tỉ lệ 92,6% cao hơn kết quả nghiên cứu của Trần Thị Giang

(77,5%). Sự khác nhau kết quả trên có thể do tiêu chuẩn lựa chọn, số lượng nghiên cứu của chúng tôi và các tác giả khác nhau.

Nguyên nhân đè ép ruột thừa không xẹp là do tắc lòng ruột thừa thường do sự phát triển mạnh của tổ chức tế bào Lympho ở lớp dưới niêm mạc sau các đợt nhiễm khuẩn hoặc nguyên nhân do sỏi phân gây tắc nghẽn là trường hợp nghĩ đến đầu tiên trong bệnh lý VRT.

Cả 3 dấu hiệu (đường kính ruột thừa lớn, dày thành ruột, không xẹp khi đè ép đầu dò) cùng xuất hiện trên siêu âm chiếm 87%. Đánh giá chính xác hơn trong chẩn đoán VRT.

Với các đặc điểm ghi nhận trong nghiên cứu này, phần nào giúp cho các bác sĩ lâm sàng có nhận định cụ thể hơn về đặc điểm lâm sàng và cận

lâm sàng VRT tại Bệnh viện Đại học Tây Nguyên, đồng thời đây cũng là tiền đề cho những chuyên đề sâu hơn về VRT sau này tại bệnh viện.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu của chúng tôi có 77 bệnh nhân, ghi nhận dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng gồm: là nhiệt độ (> 37,5 độ C) chiếm 10,4%, đau di chuyển xuống hố chậu phải (HCP) chiếm 100%; Có dấu hiệu McBurney chiếm 100%; Bạch cầu (> 10.000) chiếm 63,6%, % Bạch cầu trung tính (> 75%) chiếm 49,4%. Hình ảnh siêu âm ghi nhận với các dấu hiệu: Đường kính ruột thừa (> 6 mm) chiếm 93,5; Dày thành ruột thừa (RT) (> 3 mm) chiếm 87 %; Dấu hiệu không xẹp khi đè ép đầu dò chiếm 92,2%.

SOME CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ACUTE APPENDICITIS AT TAY NGUYEN UNIVERSITY HOSPITAL IN 2021

Tran Dao Minh Ngoc³, Nguyen Duy Phuong³, Hoang Thi Ngan³, Nguyen Thi Nham³,
Nguyen Thi Dan⁴

Received Date: 22/11/2021; Revised Date: 22/02/2022; Accepted for Publication: 15/3/2022

SUMMARY

Acute appendicitis is the most common abdominal surgical emergency occurring in all age groups. The appendix can rupture, causing severe problems to patients if not being treated quickly. In order to aid in the early diagnosis of appendicitis, we evaluated several clinical and paraclinical characteristics of 81 patients who came to the Tay Nguyen University Hospital owing to acute abdominal pain in the pelvic fossa, which was initially diagnosed as the early symptom of acute appendicitis. All these patients were monitored until surgery or within three days of hospital admission. The results showed that 77 patients suffered appendicitis with several common clinical and subclinical symptoms. Among them were 10.4% having a body temperature higher than normal (> 37.5 degrees Celsius), 100% feeling pain moving down to the right iliac fossa, and 100% showing positive for the McBurney test. In addition, the percentage of patients with a number of Leukocytes over 10,000 was 63.6% while the proportion of patients having % NEUT higher than 75% was 49.4%. Images captured by the medical ultrasound system displayed typical signs as follows: the diameter of the appendix (> 6 mm) accounting for 93.5%; appendiceal wall thickness (> 3 mm) accounting for 87%; Non-compressible sign (92.2%).

Keywords: acute appendicitis, Tay Nguyen University Hospital.

³Tay Nguyen University Hospital;

⁴Buon Ma Thuot General Hospital;

Corresponding author: Tran Dao Minh Ngoc, Tel: 0988412346, Email: bsminhngocdhtn@gmail.com.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Nguyễn Hưng Đạo (2021). “Nghiên cứu chẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa tại một số bệnh viện đa khoa tỉnh miền núi phía Bắc”. Vietnam Medical Journal N02- September-2021, Tr.2-3.

Phạm Minh Đức (2017). “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi một cổng trong điều trị viêm ruột thừa cấp”. Luận án tiến sĩ Trường Đại học Y Huế, Tr.70-76.

Trần Thị Giang (2018). “Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh siêu âm viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện E”. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Tr.23-37

Tài liệu tiếng nước ngoài

Matthew J. Snyder (2018). Acute Appendicitis: Efficient Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018 Jul 1;98(1):25-33.